

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/235338816>

La valutazione della suscettibilità di frana tramite i metodi dell'analisi condizionale e degli indici di franosità : un'applicazione tramite grass al bacino del t. ventia (umbria...

Article · January 2010

CITATIONS

2

READS

783

4 authors:

Corrado Cencetti

Università degli Studi di Perugia

108 PUBLICATIONS 229 CITATIONS

SEE PROFILE

Pierluigi De Rosa

Università degli Studi di Perugia

61 PUBLICATIONS 119 CITATIONS

SEE PROFILE

Andrea Fredduzzi

Università degli Studi di Perugia

47 PUBLICATIONS 72 CITATIONS

SEE PROFILE

Annalisa Minelli

Italian National Research Council

40 PUBLICATIONS 52 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Fluvial dynamics [View project](#)

Soil Mechanics [View project](#)

La valutazione della suscettibilità di frana tramite i metodi dell'Analisi Condizionale e degli Indici di Franosità: un'applicazione tramite GRASS al bacino del T. Ventia (Umbria settentrionale).

Corrado Cencetti[^], Pierluigi De Rosa[^], Andrea Fredduzzi[^], Annalisa Minelli[^]

[^]Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Università degli Studi di Perugia

Introduzione

La nota è finalizzata all'analisi della suscettibilità da frana attraverso l'applicazione, effettuata in ambiente GIS, di due diversi modelli. Il primo tratta il problema tramite l'analisi condizionale classica, secondo il metodo proposto da Clerici *et alii* (2002); il secondo utilizza l'"Indice di Franosità Totale" proposto da Romeo *et alii* (2006). La valutazione della propensione al dissesto è stata realizzata a partire dall'analisi dei principali fattori correlati ai fenomeni di instabilità. Questi sono stati trasformati in opportuni *layers* informativi territoriali.

La propensione al dissesto viene qui definita in termini di pericolosità relativa, ovvero come grado di instabilità di un versante rispetto a un altro, senza esprimere la probabilità di accadimento del fenomeno in termini assoluti, né in senso temporale.

Nel corso degli anni sono stati sviluppati vari metodi per la valutazione della suscettibilità da frana basati su diversi approcci. In generale, la valutazione può essere diretta o indiretta. Nella valutazione diretta si applicano metodi che forniscono una descrizione in termini qualitativi della pericolosità di frana. La valutazione indiretta, invece, si avvale di modelli statistici o deterministici per individuare le aree predisposte al franamento.

Questi ultimi metodi richiedono innanzitutto la ricognizione ed il rilievo delle frane sulla regione "*target*", a cui segue l'identificazione dei fattori fisici direttamente o indirettamente connessi all'instabilità di versante. La stima della suscettibilità si basa quindi sulla correlazione tra i fattori condizionanti delle frane e la loro distribuzione spaziale. Negli ultimi decenni, la crescente popolarità dei GIS ha portato ad un incremento di studi di questo tipo. I Sistemi Informativi, infatti, sono estremamente adattabili a questi utilizzi: i fattori che influenzano la suscettibilità possono essere facilmente combinati con una carta inventario dei fenomeni pregressi, utilizzando tecniche di integrazione dei dati. A differenza dei metodi diretti, quelli indiretti sono quindi quantitativi, ovvero sono in grado di definire numericamente la probabilità relativa di frana.

I metodi proposti in letteratura per la rappresentazione cartografica della suscettibilità si differenziano soprattutto per le regole di decisione utilizzate.

Aleotti & Chowdhury (1999) hanno proposto di classificare le procedure esistenti in quattro metodologie principali:

- inventari di fenomeni franosi - riportano una serie di informazioni (tipologia, attività, materiale coinvolto, entità del dissesto, affidabilità del dato etc.) e possono fornire, attraverso i metodi diretti di cui sopra, una previsione spaziale e tipologica dei fenomeni franosi;
- metodi euristici - la suscettibilità da frana è determinata mediante la sovrapposizione di carte tematiche riportanti i fattori significativi predisponenti il dissesto.
- metodi deterministici - si basano sul calcolo del fattore di sicurezza (F_s) dei pendii, mediante analisi di stabilità all'equilibrio limite;
- analisi statistiche - la suscettibilità è definita sulla base di UTO (*Unità Territoriali Omogenee*). In pratica il territorio è suddiviso in unità che presentano una omogeneità dei fattori di controllo dei fenomeni franosi (geologia, uso suolo, pendenza etc.).

L'area di studio.

I metodi qui proposti sono stati applicati al bacino del torrente Ventia, un affluente in sinistra idrografica del fiume Tevere.

Figura 1: Inquadramento territoriale del bacino del torrente Ventia.

Il bacino, posto nell'Umbria settentrionale (Figura 1), ha un'estensione di 47 km², una pendenza media attorno al 13% e una quota media pari a 460 m s.l.m. valore calcolato sulla base della curva ipsografica del bacino.

L'IFFI (*Inventario dei Fenomeni Franosi Italiani*) censisce per l'area del bacino del T. Ventia 227 movimenti franosi (Figura 2) che interessano sia le coperture detritiche eluvio-colluviali sia il substrato roccioso, qui rappresentato dalla "Formazione marnoso-arenacea", del Miocene inf.-medio, e dai sedimenti Villafranchiani in facies lacustre e fluvio-lacustre riferibili all'attività dell'"Antico Lago Tiberino" (Albani, 1962).

Le frane censite hanno un'estensione molto variabile: si va da un minimo di 0,03 ha fino ad un massimo di 19,44 ha, con una estensione media di 2,54 ha.

Figura 2: Frane censite dall'IFFI nel bacino del T. Ventia.

Fattori predisponenti e loro elaborazione

La scelta dei fattori predisponenti al dissesto rappresenta la prima fase del lavoro ed è comune a entrambe le metodologie qui proposte. Nel caso specifico sono stati considerati 5 fattori predisponenti:

- pendenze
- caratteristiche geologico-litologiche
- uso del suolo
- precipitazioni
- rapporto tra la giacitura degli strati e l'assetto del versante.

I fattori elencati sono stati ritenuti i più significativi tra quelli predisponenti al dissesto.

In particolare è noto in letteratura come, tra i suddetti fattori, le precipitazioni e il rapporto tra stratificazione e topografia costituiscano degli aspetti di difficile trattazione. Il presente lavoro propone, nella fase di elaborazione dei fattori predisponenti, due metodi innovativi nella trattazione di tali aspetti.

Sono descritte di seguito le procedure utilizzate per l'analisi e l'elaborazione dei fattori predisponenti.

La mappa della pendenza dei versanti (in formato raster) è stata elaborata a partire da un modello digitale del terreno avente risoluzione al suolo pari a 20 metri. La mappa finale è stata ottenuta a seguito di una operazione di riclassificazione in cinque classi di pendenze.

Il *layer* informativo relativo alla litologia/geologia è stato definito sulla base delle suddivisioni adottate nella Carta Geologica d'Italia (in scala 1:100.000).

L'aggressività climatica, connessa alle precipitazioni, rappresenta sicuramente uno dei fattori più importanti nella valutazione della suscettibilità di frana di un territorio. Con lo scopo di individuare un *indice di aggressività climatica* di facile applicazione, adatto alla realtà del territorio nazionale e valido anche per

altre tipologie di dissesto qui considerate (erosione idrica, piene da deflusso istantaneo) è stato scelto l'indice di Fournier modificato da Arnoldus nel 1977 (F_{FAO}), ricavabile dalla relazione seguente:

$$F_{FAO} = \left(\sum_{i=1}^{12} p_i^2 \right) / P$$

dove P (mm) è la precipitazione media annua e p_i (mm) è la precipitazione media del mese i -esimo.

In letteratura si evidenzia come F_{FAO} è molto ben correlato con altre variabili climatiche associabili all'insorgenza e/o alla riattivazione di dissesti idrogeologici ed è pertanto in grado di fornire una valutazione sintetica della probabilità di accadimento di eventi pluviometrici intensi (Scrinzi *et alii*, 2006). L'indice F_{FAO} è stato calcolato utilizzando i dati pluviometrici delle 6 stazioni più vicine al bacino di studio (Tabella 1).

Stazione Pluviometrica	F_{FAO}
Umbertide	71.46
Montelovesco	67.49
Scritto	93.78
Solfagnano	74.74
Ponte Felcino	121.99
Perugia (ISA)	66.66

Tabella 1: Valori dell'indice F_{FAO} per le 6 stazioni più vicine al bacino di studio.

Per la definizione delle classi di aggressività climatica sono state utilizzate le soglie proposte da Scrinzi *et alii* (2006), desunte dai dati di 669 stazioni distribuite omogeneamente sul territorio nazionale.

Classe	Descrizione
alta	$F_{FAO} > 150$
media	$100 < F_{FAO} < 150$
bassa	$F_{FAO} < 100$

Tabella 2: Classi di aggressività climatica proposte da Scrinzi *et alii* (2006).

La scelta della soglia di 100 mm, al di sotto del quale l'aggressività climatica è da considerare bassa, è confortata dagli studi di Rice *et alii* (1982). Tali autori hanno elaborato un *indice di gravità delle precipitazioni (S)* nei confronti dei fenomeni franosi superficiali di tipo "debris slide/avalanche" che presenta la forma:

$$S = \log_{10} \left(0,081 \cdot A_{ff}^{0,93} \cdot D^{-0,57} \right)$$

dove A_{ff} è l'afflusso in millimetri e D la durata in ore dell'evento. Infatti, esplicitando la relazione rispetto a A_{ff} , è possibile stimare gli afflussi critici corrispondenti a diverse durate; per una pioggia della durata di sei ore la funzione si annulla per A_{ff} pari a 45 mm a cui corrisponde, nella relazione riportata in Figura 3, un valore di F_{FAO} di 101 mm.

Figura 3: Correlazione tra F_{FAO} e $P_{max}(6h)$ per 189 stazioni esaminate (Scrinzi et alii 2006).

Utilizzando la suddivisione in classi definita in Tabella 2, l'area di studio ricade nelle classi media e bassa.

Per quanto riguarda l'uso del suolo sono state utilizzate le classi proposte dal Progetto *Corine Land Cover* del 2000.

Il fattore “giacitura degli strati in rapporto al versante”

Il fattore giacitura degli strati - assetto topografico merita una trattazione a parte, poiché si propone in questa sede una procedura che consenta la rappresentazione cartografica automatica della giacitura degli strati in rapporto all'orientazione del versante. Il metodo si basa sul calcolo dell'indice *TOBIA* (*Topographic/Bedding-plane Intersection Angle* - Meentemeyer & Moody, 2000).

Il principale scopo di questo indice è descrivere la geometria tra superficie topografica e giacitura degli strati mediante la suddivisione dello spazio in campi, ognuno con un proprio grado di conformità.

Il *TOBIA*, che misura l'angolo di intersezione tra la superficie e il piano di stratificazione, viene calcolato a partire da quattro variabili:

- inclinazione degli strati (θ);
- immersione degli strati (α);
- pendenza del versante (S);
- esposizione del versante (A).

L'indice può essere determinato sia per categorie, sia come indice continuo: in questo caso è stata scelta la modellazione continua. La mappa che si ottiene è suddivisa in 5 classi:

- a) franapoggio "-" (lo strato ha la stessa immersione del versante ma angolo di inclinazione minore a quello del versante);
- b) franapoggio "+" (lo strato ha la stessa immersione del versante ma angolo di inclinazione maggiore a quello del versante);
- c) franapoggio "=" (strati e versante hanno la stessa immersione e inclinazione);
- d) reggipoggio (lo strato ha immersione opposta a quella del versante);
- e) traversopoggio (l'immersione dello strato forma un generico angolo con quella del versante).

Optando per la modellazione continua, il calcolo dell'indice *TOBIA* necessita di una distribuzione omogenea nello spazio delle 4 variabili su citate. Tuttavia, mentre i dati di pendenza e di esposizione del versante sono immediatamente ricavabili tramite GIS e restituibili come mappe raster (il dato è spazialmente distribuito), diversa è la situazione per i dati di immersione/inclinazione degli strati che sono puntuali.

L'interpolazione di dati giacaturali, in quanto attributi di una mappa vettoriale di punti distribuiti arealmente, presenta alcune difficoltà:

- la coppia di parametri (immersione e inclinazione) che definisce l'orientazione degli strati ha un dominio di valori definito (0-360° e 0-90°) che rende complesso sia il trattamento del dato, sia l'interpretazione delle mappe risultanti;
- la presenza di possibili strutture plicative rovesce costituisce una ulteriore complicazione.

Per quanto riguarda l'immersione degli strati, è necessario considerare la distribuzione "circonferenziale" del dato.

Per quanto riguarda l'inclinazione, la presenza di strutture plicative rovesce può dar luogo ad errori grossolani nella rappresentazione della struttura geologica.

In questo caso, una interpolazione semplice del dato che consideri il valore di inclinazione come una qualsiasi grandezza "scalare" porta ad interpretare le suddette "pieghe rovesciate" alla stessa stregua di una struttura di tipo monoclinale, costituita cioè da una successione di strati "diritti" con assetto giacitoriale simile (Figura 4). In pratica la piega non viene identificata dall'interpolazione.

Figura 4: Interpretazione della struttura plicativa rovescia corretta (a) ed errata (b).

Si è quindi adottato un metodo che tiene conto della presenza di queste strutture, prendendo in esame la normale al piano di giacitura considerato (Cencetti *et alii*, 2009). In questo modo, possono essere identificati chiaramente gli strati rovesci dal momento che l'orientazione della normale è opposta a quella dello strato diritto con pari immersione.

Metodo 1: Analisi Condizionale.

Le mappe raster, definite in precedenza (dati di input), sono state utilizzate per l'applicazione di due metodi per la valutazione della suscettibilità di frana.

In primo luogo è stata eseguita un'analisi statistica condizionale delle Unità a Condizione Unica (UCU), similmente a quanto proposto da Clerici *et alii* (2002).

La definizione delle Unità a Condizione Unica implica la classificazione dei fattori predisponenti in un numero limitato di classi, così come descritto nei capitoli precedenti. Per ciascun fattore predisponente, si ottiene una carta tematica o *layer*. La sovrapposizione dei diversi *layers*, eseguita in ambiente GIS attraverso l'uso combinato di analisi spaziale e algebra di mappa, porta alla definizione di domini omogenei (le UCU appunto), caratterizzati da combinazioni uniche delle classi in cui i fattori sono stati suddivisi. Il numero e la dimensione della unità ricavabili dipende, essenzialmente, dai criteri utilizzati nella classificazione dei *layers*.

Valutando, per ciascuna UCU, il rapporto percentuale tra l'area in frana e l'area totale della UCU stessa, è possibile effettuare un primo tentativo di valutazione del grado di propensione al dissesto del territorio, basandosi sull'assunto di Bayes. Infatti, formalmente, la probabilità condizionata è data da:

$$P(f|UCU) = \frac{\text{area frana}}{\text{area UCU}}$$

dove $P(f|UCU)$ è la probabilità P di frana f data una certa combinazione di fattori predisponenti (UCU).

L'output finale consiste in una carta della densità di frana percentuale (che corrisponde in pratica alla suscettibilità, intesa sempre in senso relativo), ottenuta riclassificando la carta delle UCU in modo da attribuire a ogni UCU il corrispondente valore di densità da frana P (Figura 5).

Nella stessa figura è mostrata la carta della suscettibilità da frana del torrente Ventia, ottenuta con il metodo delle UCU. La carta evidenzia come gran parte dell'area sia soggetta ad una suscettibilità di franamento attorno al 25% (colore verde); la zona pianeggiante del bacino, che ricade all'interno della pianura alluvionale del Tevere, presenta ovviamente una suscettibilità trascurabile. La suscettibilità media del bacino è pari a circa l'11%.

Per una interpretazione più chiara dei risultati, la mappa è stata riclassificata utilizzando quattro classi (Figura 6).

Questa analisi indica che quasi il 90% del bacino del T. Ventia ricade all'interno della classe bassa, ovvero con una propensione al dissesto inferiore al 25% rispetto alle altre classi.

Figura 5: Mappa della suscettibilità da frana ottenuta con il metodo delle UCU.

Figura 6: Riclassificazione della mappa di suscettibilità da frana.

Metodo 2: Determinazione di un "indice di franosità".

Il secondo metodo si basa sulla valutazione di un "indice di franosità".

La determinazione di questo fattore è stata eseguita secondo la procedura di seguito illustrata (Romeo *et alii*, 2006):

- per ogni classe di *layer*, relativo ai parametri già descritti nel primo metodo, si misura il numero di pixel in frana e il numero di quelli non in frana;
- si calcola il parametro **a**, definito dal rapporto tra il numero dei pixel della porzione in frana per ogni classe del *layer* e il numero totale dei pixel in frana;

- si calcola il parametro **b**, analogamente a quanto detto per **a**, ma considerando i pixel che ricadono in aree non in frana;
- si definisce *indice di franosità relativa (IFrel)* il rapporto **a/b**

Si riporta un esempio del calcolo del valore di *IFrel* per il layer "geologia".

classe	Numero di pixel totali	Pixel in frana	a	Pixel non in frana	b	a/b IFrel	IF rel Riclass.
Depositi terrazzati	5196	13	0,001	5183	0,044	0,019	0,69%
Depositi lacustri	18415	861	0,055	17554	0,149	0,368	14%
Arenarie e marne siltose alternate	105820	13722	0,875	92098	0,782	1,119	41%
Argille Varicolori Auctorum	4100	1091	0,070	3009	0,026	2,724	100%
somma	133531	15687		117844			

Relazionare i parametri **a** e **b** permette di individuare l'incidenza relativa di ogni singola classe normalizzata alla sua diffusione areale. Per meglio esplicitare quanto appena detto si prenda a esempio la classe "Arenarie e Marne". Malgrado tali litotipi mostrino un'incidenza di circa l'85% sulle aree in frana, la loro estensione areale è altrettanto estesa anche per le aree non in frana. Pertanto, il rapporto **a/b** è basso, tanto che porta ad un *IFrel* di circa 1,1. Viceversa, per le Argille Varicolori (Auct.), che hanno un'incidenza del 7%, come estensione delle aree in frana, valore più che doppio rispetto all'affioramento areale delle zone non in frana, si calcola un *IFrel* di 2,72.

Ne deriva che, per valori del rapporto **a/b** inferiori a 1 è preponderante il fattore stabilità rispetto a quello franosità; il contrario è vero per rapporti superiori a 1. Il rapporto limite di 1 è indicativo di una condizione tipo "testa o croce", ossia di una isoprobabilità di avere o meno instabilità per quella classe. Per ottenere l'*IFrel*, ogni rapporto **a/b** è stato quindi riclassificato in una scala che va da 0 a 100, ponendo uguale a 100 il valore massimo di **a/b** calcolato all'interno di ciascun *layer*.

Dalla mappa di Figura 7 è possibile confrontare tra loro gli indici relativi a ciascun tematismo per ogni *layer* utilizzato. Ad esempio, è possibile osservare che i *layers* pendenza e precipitazione hanno la maggiore incidenza ai fini della determinazione della propensione al dissesto. Per ottenere la mappa della propensione al dissesto secondo il metodo 2, sono stati sommati i diversi *IFrel* per ciascun *layer*, ottenendo la mappa mostrata in Figura 8.

Nella Figura 9 sono state messe a confronto le mappe di suscettibilità da frana ottenute tramite le due metodologie proposte.

Appare immediatamente evidente una sovrastima della probabilità di frana, in senso relativo, del metodo 2 rispetto al metodo 1; in ogni caso, a una più attenta osservazione, è possibile notare che la configurazione delle due mappe presenta caratteristiche molto simili. Esistono, infatti, diverse analogie tra esse nella forma: si nota, per esempio, come in entrambe le mappe sia evidente la linea di demarcazione ad andamento arcuato che separa le due classi del *layers* della precipitazione; oppure si nota ancora come entrambi i metodi non individuino situazioni di rischio nelle aree occupate dalla pianura alluvionale.

Figura 7: : Distribuzione dei valori di IFrel dei layers esaminati.

Figura 8: Mappa finale della suscettibilità da frana valutata con il metodo del IFrel.

Figura 9: Confronto tra le due mappe.

A questo proposito, la linea di demarcazione arcuata, ben visibile nel risultato finale, dipende sostanzialmente da due fattori:

1. il *layer* precipitazione è stato distinto solamente in due classi, poiché è fortemente condizionato dalla presenza di due stazioni pluviometriche che si trovano nei pressi del bacino (Ponte Felcino e Scritto), tra l'altro caratterizzate da valori dell'indice F_{FFAO} abbastanza diversi (vedi Tabella 1);
2. a tutti i *layers* considerati è stata assegnato lo stesso peso.

Pertanto la precipitazione inciderà sulla mappa finale per un 20%, per cui la scarsità di stazioni condiziona in modo importante il risultato finale.

Conclusioni.

Lo studio qui proposto ha come obiettivo la valutazione della suscettibilità di frana tramite l'applicazione di due metodi messi a confronto: quello delle UCU e quello dell'*indice di franosità relativo*.

Il bacino preso in esame è quello del T. Ventia, nell'Umbria settentrionale.

Entrando nello specifico dei metodi utilizzati, è risultato che il metodo del *IFrel* necessita di una correzione del sistema di assegnazione dei pesi, per ovviare alla sovrastima mostrata nella valutazione della propensione al dissesto. Tale metodo, d'altra parte, fornisce una gerarchizzazione dei più importanti fattori predisponenti i fenomeni franosi attraverso il confronto dei diversi *IFrel* per i diversi *layers*. È possibile, infatti, confrontare direttamente tra loro i vari *IFrel* dei diversi *layers* analizzati e comprendere quali assumono un'importanza maggiore nella determinazione dell'indice, nonostante a tutti i fattori sia stato assegnato uno stesso peso.

Uno degli aspetti sicuramente interessanti dello studio proposto è l'utilizzo dell'indice TOBIA che rappresenta un punto di forte innovazione nel panorama dei vari metodi di valutazione della suscettibilità di frana. Questa affermazione

viene anche confermata dalla Figura 7, dalla quale si nota come gli *IFrel* della mappa del TOBIA siano appunto molto elevati rispetto agli *IFrel* degli altri *layers*.

In ultima analisi, è possibile constatare che risultati più attendibili possono essere forniti dal metodo del *IFrel* riuscendo ad assegnare un peso diverso ad ogni *layer*. Tale aspetto va però valutato con estrema cautela, in quanto i pesi possono inserire un elemento di soggettività che deve essere opportunamente valutato.

Inoltre, un ulteriore limite del modello si individua nella eventuale carenza di dati in input: l'utilizzo di due soli valori dei dati di precipitazione così nettamente distinti ha condizionato fortemente il risultato finale.

Il prosieguo della ricerca verterà sulla individuazione di un metodo, il più possibile oggettivo ed efficace, per l'assegnazione di pesi ai vari *layers*.

Riferimenti bibliografici

- Albani A. (1962) - *L'antico Lago Tiberino*. L'Universo, 52, 4, 731-750, 1 tav. a colori f.t.
- Aleotti P. & Chowdhury R. (1999) - *Landslide hazard assessment: summary review and new perspectives*. Bull. Eng. Geol. Env., 58, 21-44.
- Arnoldus, H.M.J. (1977) - *Methodology used to determine the maximum potential average annual soil loss due to sheet and rill erosion in Morocco*. Annex IV, FAO Soils Bull. 34, 39-48 (Roma).
- Cencetti C., De Rosa P., Fredduzzi F., Marchesini I. & Minelli A, (2009) - *Automazione nel calcolo della mappa di propensione al dissesto tramite l'indice TOBIA*. Atti della Conferenza Nazionale ASITA (Bari, 1-4 dicembre 2009), 655-662.
- Clerici A., Perego S., Tellini C. & Vescovi P. (2002) - *A procedure for landslide susceptibility zonation by the conditional analysis method*. Geomorphology, 48, 4, 349-364.
- Meentemeyer R.K. & Moody A. (2000) - *Automated mapping of conformity between topographic and geological surfaces*. Computers & Geosciences, 26, 7, 815-829.
- Rice R.M. & Pillsbury N.H. (1982) - *Predicting Landslides in clearcut patches*. Proceedings Exeter Symposium (July, 1982). International Association of Hydrological Sciences, Publication n°137, pp. 303-311.
- Romeo R., Tiberi P., Floris M., Mari M., Perugini P., Pappafico G. e Veneri F. (2006) - *Indagine sui rapporti esistenti tra uso del suolo e dissesto idrogeologico nella Regione Marche*. Giornale di Geologia Applicata, 4, 253-256. doi: 10.1474/GGA.2006-04.0-33.0161.
- Scrinzi G., Gregori E., Giannetti F., Galvan D., Zorn G., Colle G. & Andreanelli M.C. (2006) - *Un modello di valutazione della funzionalità protettiva del bosco per la pianificazione forestale: la componente stabilità dei versanti rispetto ai fenomeni franosi superficiali*. Forest@ (Rivista della Italian Society of Silviculture and Forest Ecology), 3, 1, 98-155.